

Implementación de módulo didáctico para el estudio del funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos

V. R. Montano Gutiérrez^{1*}, M. Valerio Canales¹, M.O. Cortés Morales¹, G. Valerio Canales², J.C. Molina Zenteno²

¹Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Instituto Tecnológico de Veracruz, Calzada Miguel Ángel de Quevedo 2779, Formando hogar, C.P. 91860 Veracruz, Ver., México

²Departamento de Ingeniería Metal Mecánica, Instituto Tecnológico de Veracruz, 2779, Veracruz, Ver., México.
*victormontano093@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En este documento se presenta el diseño, implementación y operación de un módulo didáctico desarrollado con la finalidad de obtener una adecuada capacitación en el aprendizaje de los Sistemas Solares Fotovoltaicos. Al verificar el desempeño del equipo, se observaron sus capacidades tales como: potencia de suministro, medición de parámetros eléctricos utilizando puntos de prueba distribuidos en el panel de monitoreo, posibilidad de expansión de capacidad mediante la interconexión con módulos de características similares.

Al poner el sistema a disposición de la comunidad académica de la institución, se mejoró el proceso de enseñanza aprendizaje, facilitando la labor del docente e incrementando la motivación del estudiante a adquirir conocimientos en este tema. Basándose en la idea de pasar de trabajar con celdas solares de aplicaciones de laboratorio a un sistema fotovoltaico de aplicaciones prácticas en el suministro de energía eléctrica, y de los sistemas de simulación a uno real.

Palabras claves: Energía renovable, sistema fotovoltaico, módulo didáctico.

Abstract

This document presents the design, implementation and operation of a didactic module developed with the purpose of obtaining an adequate training in the learning of the Solar Photovoltaic Systems. When verifying the performance of the equipment, its capacities were observed such as: supply power, measurement of electrical parameters using test points distributed in the monitoring panel, possibility of capacity expansion through interconnection with modules of similar characteristics.

By making the system available to the academic community of the institution, the learning teaching process was improved, facilitating the work of the teacher and increasing the motivation of the student to acquire knowledge on this subject. Based on the idea of going from working with solar cells of laboratory applications to a photovoltaic system of practical applications in the supply of electrical energy, and from simulation systems to a real one.

Key words: Renewable energy, photovoltaic system, didactic module.

Introducción

El aprovechamiento de las energías renovables como alternativa a los combustibles de origen fósil, supone una esperanza de mejora de la deteriorada atmósfera y el surgimiento de un conjunto de nuevos servicios profesionales. Por ello, es importante la capacitación en este tema debido a la tendencia en el incremento de la utilización de las energías renovables, en especial la obtenida por medio de paneles fotovoltaicos [Alvarado, M., E.; Cruz, G., 2016].

Los sistemas fotovoltaicos autónomos son sistemas que no se encuentran conectados a la red eléctrica, por lo tanto, se requiere de un subsistema que se encargue de almacenar la energía captada por los paneles para suministrarla al inversor y obtener corriente alterna para las cargas que se requiere satisfacer, por medio del módulo autónomo. El sistema está conformado por paneles solares, un controlador de voltaje (regulador), un banco de baterías y un inversor, como se puede observar en la Figura 1 [Perales, T., 2006].

Figura 1. Componentes de un sistema autónomo

El módulo presenta todos los elementos necesarios para realizar la conexión segura de un sistema solar fotovoltaico autónomo (SSFA), teniendo el manual de prácticas como apoyo teórico al momento de realizar las conexiones paso a paso. El desarrollo de este prototipo tiene como beneficios la capacitación práctica de los alumnos con los fundamentos teóricos y representa una herramienta didáctica para el docente, lo cual le permitirá facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de manera segura. Al ser un sistema desarrollado con base en las necesidades de las materias que se imparten, se abarca el contenido necesario para comprobar los temas observados en clase. Por la parte económica, al contar con la lista de materiales necesarios y conocer las características de este módulo, se tendrá una ventaja al momento de realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo. Por otra parte, se cuenta con la información necesaria para realizar la reproducción del módulo, en caso de ser necesario y cubrir una mayor demanda de alumnos.

Metodología

El SSFA fue implementado con algunos componentes que ya contaba el ITVER, por lo cual el diseño del prototipo está basado en las características de los paneles solares. Las baterías fueron obtenidas basándose en la magnitud del voltaje que se obtiene de los paneles. Los inversores adquiridos cuentan con el doble de la potencia que deben soportar por cada panel, pero en comparación costo beneficio se optó por el modelo de 250 W que podía soportar dos paneles interconectados, ya que cada panel ofrece 120 W. Los componentes del sistema se distribuyen en distintos grupos, como se puede observar en el diagrama a bloques de la Figura 2.

Figura 2. Componentes del sistema

A continuación, se da una descripción de etapas:

Captación de energía solar

Los paneles solares de la marca Yingli Solar (YL120Wp) que conforman esta etapa, son los encargados de captar y convertir la energía solar en energía eléctrica para suministro del sistema fotovoltaico con una potencia de 120 W (Pm), un voltaje máximo de 17.5 V (Vpm) y una corriente de corto circuito de 6.9 A (Isc), para abastecer de energía al banco de baterías.

Protecciones

Esta etapa la conforma los interruptores termomagnéticos de la marca ABB, dispuestos para aislar por etapas todo el sistema y controlar por medio de encendido y apagado, el flujo de la corriente, evitando de esta manera algún error por mala conexión. La corriente máxima que soportan es de 10 A para el caso de los ITM 1-4 y 20 A para los ITM 5-8.

Regulación de voltaje

El controlador de voltaje conforma este bloque, se encarga de permitir el suministro de energía al banco de baterías y regular el voltaje que se obtiene de los paneles en la etapa de captación de energía solar, uno de los controladores de la marca Morningstar (SS-20L) soporta 20 A y 12V a la entrada y el otro de la marca EP Solar (LS1024B) soporta 10 A y 12/24 V.

Salida a foco de 12 VDC

En esta etapa se encuentra el socket del foco de 12 VDC, aquí se puede comprobar el funcionamiento de la salida de 12 VDC del regulador conectado al foco y encendiendo.

Salida de 12 VDC

Las terminales del regulador que corresponde a la salida de 12 VDC están comprendidas en esta etapa. En estas se puede conectar cualquier carga que sea de DC a 12 v.

Almacenamiento de energía

El banco de baterías está conformado por baterías de la marca PowerPSonic (PS-1290) de 12 V a 9 AH conforma la etapa de almacenamiento. Es la encargada de almacenar la energía del sistema y suministrarla al regulador de voltaje para su encendido y al inversor.

Conversión DC a AC

El inversor se encuentra en esta etapa y se encarga de convertir la tensión en corriente directa que suministra el banco de baterías a la entrada del inversor de la marca Samplex (SAM-450-12) de 12 VDC, a tensión de corriente alterna en su salida de 115 VAC, de onda sinusoidal modificada.

Salida AC

Esta etapa es una toma de corriente AC para suministro de distintos dispositivos eléctricos que pueden ser conectados con su clavija directamente al enchufe del sistema.

Cargas AC

Para comprender algunos principios de eficiencia energética, este módulo tiene seis sockets para focos los cuales conforman esta etapa. Se pueden realizar comparaciones de distintas tecnologías de focos para casa habitación, controlando el encendido de las cargas directamente desde los switches que tiene cada socket.

El módulo 1 cuenta con un controlador de 20 A y otro de 10 A. Este módulo tiene esta característica porque puede ser utilizado de manera individual con el controlador de 10 A y para realizar la interconexión de dos paneles solares, por esta razón cuenta con el controlador de 20 A que soporta la corriente de los dos paneles interconectados. Por el contrario, el módulo 2 solo tiene un controlador de 10 A ya que este módulo solo funciona para un SSFA de un panel.

Para comprender las conexiones eléctricas del módulo, es necesario conocer los símbolos de los componentes del sistema dentro del diagrama eléctrico del módulo, como se puede observar en la Figura 3.

Figura 3. Descripción de componentes de módulo 1 y 2

En la Figura 4 se muestra el diagrama eléctrico del módulo 1 con todos sus componentes.

Figura 4. Diagrama eléctrico módulo 1

Implementación

Se elaboró un diseño en 3D para la aprobación de la construcción del módulo, como se puede observar en la Figura 5 del lado izquierdo. Este modelo se realizó en el software SolidWorks que es un software CAD para modelado mecánico en 2D y 3D, desarrollado en la actualidad por SolidWorks Corp., para el sistema operativo Microsoft Windows. Una vez obtenido el material para la construcción de la estructura, se procedió con la soldadura del mismo.

Para la construcción de este módulo se adaptó una estructura pequeña que permitió conocer el ángulo de inclinación del panel solar para capturar parámetros a distintos ángulos, como se puede observar en el módulo físico en la Figura 5 del lado derecho. Para esto es necesario contar con la aplicación móvil que permite saber el ángulo de inclinación por medio del giroscopio del celular. En este proyecto se utilizó la aplicación “Clinometer-bubble level” que se encuentra en la app store de android en su versión gratuita.

Figura 5. Módulo didáctico, lado izquierdo diseño en 3D, lado derecho módulo físico

La última parte de la construcción del módulo involucró el montaje del SSFA. Para esto fue necesario hacer un panel de control tomando como base una placa de acrílico de color blanco. Por la parte de atrás se realizó el cableado del sistema y en la parte frontal, la correspondiente a los componentes y sus tomas de salidas con detalles plásticos para evitar cortocircuitos en los contactos.

Resultados y discusión

El ángulo de inclinación óptimo se encuentra en la tabla obtenida de Portal NASA Surface meteorology and Solar Energy agregando los datos de “Latitud y Longitud”, como se puede observar en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos de ángulos de inclinación y hora solar pico anuales

Promedio mensual de radiación incidente en una superficie inclinada puntiaguda del ecuador (kWh / m ² / día)													
Latitud 19.2	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Promedio anual
Longitud - 96.161													
Radiación a 0°	3.62	4.19	4.80	5.25	5.43	5.04	5.24	4.95	4.40	4.25	3.92	3.43	4.55
Ángulo óptimo	41.0	32.0	19.0	6.0	0.0	9.0	8.0	1.0	13.0	27.0	40.0	42.0	19.7

De los datos capturados, se encuentran los valores de voltaje y corriente con respecto al ángulo de inclinación del panel; de esta manera, se puede comprobar el ángulo de mayor aprovechamiento del recurso solar. Los valores de voltaje se pueden observar en la Figura 7, en función de los siguientes datos: Día soleado, Hora 12:00 pm.

Figura 7. Gráfica de voltaje con respecto al ángulo de inclinación del panel

En la Figura 8 se puede observar la gráfica de las condiciones de corriente con respecto al ángulo de inclinación del panel.

Figura 8. Gráfica de corriente con respecto al ángulo de inclinación del panel

Comparando los datos arrojados por la plataforma de la NASA sobre el ángulo de inclinación óptimo del panel con respecto a las gráficas obtenidas de las mediciones hechas por los módulos, se comprueba que el ángulo óptimo está en una escala entre los 19° y 20°.

Trabajos futuros

- Equipar el módulo con dispositivos de medición para visualizar en una pantalla digital el rango de corriente y voltaje en las tomas de salida en tiempo real.
- Agregar al módulo un medidor de radiación solar y temperatura para complementar los datos de las mediciones con respecto a las condiciones climatológicas.
- Enviar los datos de las mediciones a un software que almacene la información para elaborar gráficas y estadísticas captadas por el módulo didáctico.
- Funcionar como fuente de alimentación para un sistema de control electrónico de una instalación solar foto térmica u otro proyecto que se encuentre en condiciones remotas.

Conclusiones

Se finalizó el módulo didáctico y el manual de prácticas que permitió mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el tema de SSFA. Se promovió el auto equipamiento del departamento de ingeniería eléctrica y electrónica de forma económica. Con el diseño e implementación del prototipo didáctico se tiene la posibilidad de realizar modificaciones y mejoras pertinentes al módulo dentro del plano tecnológico, aumentando la capacidad de cubrir una mayor demanda académica al incrementar la implementación de nuevos módulos. Finalmente, la potencia de la carga a alimentar está limitada a 120 W para el uso de un solo módulo, mientras que para el caso del modo interconectado de dos módulos, la carga está limitada a 240 W.

Referencias

1. Alvarado, M., E.; Cruz, G. (2016). Manual de Instalador Fotovoltaico Sistemas Autónomos. Oaxaca: American Renewables Institute. **(126)**, 6-18.
2. Ellis, A.; Cota, A., D. (2001). Energía Fotovoltaica en la Educación a Distancia. Las Cruces: SWTDI. **(61)**, 1-42
3. Guillén, O. (2004). Energías Renovables. México D.F., México: Trillas. **(128)**, 25-29.
4. Perales, T. (2006). Guía del Instalador de Energías Renovables: energía fotovoltaica, energía térmica, energía eólica y climatización. México D.F., México: Limusa. **(245)**, 1-141.
5. Portal de la NASA para obtener los datos de radiación y ángulo óptimo dependiendo de la ubicación, consultado en 2016:
<https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?email=skip@larc.nasa.gov>